

ХАРИЗМАТИК ШАХСЛАРНИНГ ИНТЕГРАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШДАГИ РОЛИ

Мафтунахон Умаровна Саидова

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги давлат бошқаруви
академияси “Бошқарув социологияси ва психологияси кафедраси” таянч

докторанти

DOI: 10.5281/zenodo.15093496

Аннотация. Мақолада бутун дунёда кундан кунга долзарблик касб этаётган тенденция интеграцион жараёнлар ва уни таъминлашда харизматик шахсларнинг компетинциялари хусусида фикрлар баён этилган. Давлатлар, миллатлар, жамоалар ўртасида бирдамликка интилиш тенденцияси қадимдан мавжуд бўлиб, ҳозирги даврда ҳам бутун жаҳон мамлакатларида ўзаро интеграцион ҳамкорликни ривожлантиришга интилиш жадал давом этмоқда. Марказий Осиё мамлакатлари ва Туркий халқлар ўртасида кечаётган бирдамликка интилиш масалаларини шу ўринда таъкидлаб ўтиш ўринлидир.

Шунингдек ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасининг равнақи, тинчлик ва фаровонлиги йўлида хизмат қилган ва бугунги даврга қадар самарали фаолият олиб бораётган харизматик раҳбар шахсларнинг интеграцион жараёнларга қўшган ҳиссаларига ҳам алоҳида тўхталиб ўтилган. Келтирилган маълумотлар муаллифнинг шахсий қарашлари билан тўлдирилиб, хулосалар билан яқунланган.

Калит сўзлар: интеграция, бирдамлик, мулоқот, интеграцион ҳамкорлик, харизма, компетенция, раҳбар, тенденция.

Abstract. The article discusses the trend of integration processes, which is becoming increasingly relevant worldwide, and the competencies of charismatic individuals in ensuring these processes. The tendency towards unity between states, nations, and communities has existed since ancient times, and today, efforts to

develop mutual integration cooperation among countries worldwide are intensifying. It is also worth emphasizing the desire for unity between Central Asian countries and Turkic peoples.

Moreover, the article highlights the contributions of charismatic leaders who have served the development, peace, and prosperity of the Republic of Uzbekistan and are still effectively working to this day. The provided information is supplemented by the author's personal views and concluded with conclusions.

Keywords: integration, unity, dialogue, integration cooperation, charisma, competence, leader, trend.

Аннотация. В статье рассматриваются тенденции интеграционных процессов, которые становятся все более актуальными в мировом масштабе, а также компетенции харизматичных личностей в обеспечении этих процессов. Тенденция к единству между государствами, народами и сообществами существует с древних времен, и в настоящее время усилия по развитию взаимного интеграционного сотрудничества среди стран мира продолжают активно развиваться. Также стоит отметить стремление к единству между странами Центральной Азии и тюркскими народами. Кроме того, в статье особое внимание уделяется вкладу харизматичных лидеров, которые служили на благо развития, мира и процветания Республики Узбекистан и до сих пор эффективно осуществляют свою деятельность. Представленная информация дополнена личными взглядами автора и завершается выводами.

Ключевые слова: интеграция, единство, диалог, интеграционное сотрудничество, харизма, компетенция, лидер, тенденция.

Жамиятда миллатлараро тотувлик ва
бағрикенглик муҳитини мустахкамлашқа

қаратилган ишларимизни сифат жиҳатдан
янги босқичга олиб чиқамиз.[1].

Шавкат Мирзиёев

Жамият тарихига назар солсак, кишилар ўртасидаги муносабатлар ва ўзаро ҳамкорлик алоқалари асрлар оша давом этиб келмоқда. Мамлакатлар аро бирдамлик муҳитини таъминланганлиги инсон тараққиёти ва жамият барқарор ривожланишида муҳим омил ҳисобланади. Айни дамда аксарият жаҳон мамлакатларида ўзаро бирдамлик ҳамкорлик ва мулоқотни ривожлантириш тенденцияси жадал давом этмоқда. Бу кўрсаткич айниқса Марказий Осиё мамлакатлари ва туркий халқларнинг бир мақсад сари, яқдил, барқарор ривожланиш стратегияси тамойилида том маънода кўзга ташланмоқда.

Интеграцион ҳамкорлик давлатлар ўртасида самарали алоқаларини ўрнатишга эришиладиган, истеъдодларни кашф қилишга имкон берадиган, шунингдек, узоқ муддатли, муваффақиятга олиб келадиган, сердаромад инвестетцияларни жалб қиладиган стратегик ҳаракат-ҳамдир.

Мамлакатлар аро бирдамликка эришиш давлатнинг барқарор ривожланиш стратегиясини бош мезонларидан бири ҳисобланиб, ҳамдўстлик мамлакатларида юқори сифатли инфратузилмаларга сармоя киритиш, ёшларнинг инклюзив кўникмаларини ривожлантириш ва минтақада соғлиқни сақлаш, таълим, спорт каби соҳаларининг замон талабларига ҳамоҳанг ривожлантириш имконини беради.

Минтақалар аро ҳамкорлик мураккаб жараён бўлиб, иқтисодий, маданий, ижтимоий, сиёсий тизимларини ўз ичига олади. Бу тизимлар ўзаро чамбарчас боғланган. Улардан бирининг ривожланиши иккинчисининг ривожига туртки беради.

Бирдамлик муносабатларни мустаҳкамловчи омиллар сифатида шахслар- аро алоқаларда, ўзаро сабр-тоқат, бағрикенглик, урф-одат, анъаналар, феъл-

атвор муштараклиги, савиялар тенглиги, дидлар ўхшашлиги, характер яқинлиги ҳам муҳим аҳамиятга эгадир.

Давлатлараро интеграцион мулоқот ва ўзаро ҳамкорликни ташкил этишда раҳбар шахсларнинг харизматик компетенциялари алоҳида аҳамият касб этади. Бошқарув қобилияти бўлган инсонлар ўз қобилиятларини намоён қилиш имконияти туғилганда бутун жамиятга фойда келтиради ва умри давомида мукамаллик сари интилиб яшайди.

Шу ўринда харизматик шахсларга интеграцион мулоқотни ташкил этишда қўл келадиган компетенцияларга тўхталиб ўтсак:

- лидерлик қобилияти;
- жамоани бирлаштира олиш кўникмаси;
- сўз ва иш бирлиги кўникмаси;
- валидлик туйғусига эгалик;
- инсонларни хайрихоҳлик билан тинглай олиш;
- мулоқот компетенциялари бойлиги;
- ғоялар тарғиб эта олиш кўникмасига эга бўлиш;
- низоларни бошқара олиш ва низодан наф чиқариш кўникмаси;
- имкониятларни олдиндан кўра билиб, прогнозлаш кўникмаси;
- аналитик кўникмаларга эгалик ;
- сиёсий-ҳуқуқий билимларга эгалик;
- эмпатик ёндашувчанлик;
- интуицияга эгалик;
- масъулиятни зиммасига ола билиш;
- замон билан ҳамнафаслик каби кўникмалар.

Қадимдан турли миллат ва элатлардан таркиб топган Урта Осиё халқлари ижтимоий ва этник ҳамкорлик, динлараро бағрикенглик борасида катта тажрибага эга. Диний эътиқоди турлича ва этник жиҳатдан турли-туман халқлар миллати, тили ва дунёқарашидан қатъий назар, шу заминни ўзининг ватани деб

билишган, бир тану, бир жон бўлиб, юртини ташқи душманлардан биргаликда ҳимоялаган.

“Бу заминда истиқомат қиладиган халқларнинг тарқоқ бўлиб, яшашга имкони йук эди. Табиатнинг ўзи, ҳаётнинг ўзи уларни шу руҳда тарбиялаган... жамулжам бўлиб яшаш туйғуси биз учун ҳаёт қоидасига айланиб кетган.”![2]

Узоқ йиллар мобайнида денгизга чиқишнинг имкони бўлмаган юртимиз ўтмишда ҳам бошқа мамлакатлар билан интеграцион ҳамкорликни боғловчи кўприк бўлган десак, муболаға бўлмайди. Бизнинг заминимиз Бухоро, Самарқанд, Тошкент, Фарғона водийси ва яқин атрофдаги кўплаб ҳудудлардан ўтган Буюк Ипак йўли яъни савдо-сотиқ йўлидан, бутун дунёнинг диққатига сазовор бўлган. Иқтисодий ҳамкорликлар натижасида шаҳарлар, ҳудудлар гуллаб-яшнаган. Кўплаб олимлар, ҳунарманду — уламолар дунёнинг турли мамлакатлардан жам бўлиб, ушбу заминда қўним топган ва фаолият юритган. Ўзгаришлар натижасида ҳудудлар тараққий этиб инновациялар кириб келган ва ривожланган.

Қуйида шахслар-аро, давлатлараро бирдамликни таъминлаш ва мустаҳкамлашга ҳисса қўшган, Ўзбекистоннинг тарихи ва бугунги ёруғ ҳаётига бевосита дахлдор бўлган харизматик давлат арбобларининг ватанимиз равнақи учун олиб борган интеграцион сиёсати хусусида тўхталиб ўтиш ўринли деб ҳисоблаймиз.

Буюк саркарда Амир Темурнинг бошқарув фаолиятида халқимиз ва дунё цивилизацияси учун бажарган вазифалари ва бирдамликка қўшган ҳиссаси беқиёс бўлиб, қисқача баён қиладиган бўлсак, тарқоқ ўзбек уруғларини жипслаштириш, ўзи босиб олган ҳудудларни ҳам обод қилиб атрофдагиларга намуна бўлган.

“Ҳар бир шаҳарда масжидлар, мадрасалар, хонақолар, ҳаммомлар қуришни, мусофир йўловчилар учун йўл устида работни бино қилишни, дарёлар устида кўприклар қуришни буюрдим. Кимки бирон саҳрони обод қилса

ёки бирон боғ кўкартирса ёхуд бирон хароб бўлиб ётган ерни обод қилса, биринчи йили ундан ҳеч нарса олмасинлар, учинчи йили қонун-қоидага мувофиқ хирож йиғилсин”[3]. Ушбу фикрлардан Амир Темур бунёдкорлик ишларига бош-қош бўлиш билан бирга, ташаббускор кишиларни ҳам қўллаб-қувватлаганлигини англашимиз мумкин.

Амир Темурнинг буюклигидан рухланиб, қардош турк халқининг улуғ фарзанди Мустафо камол Отатурк қуйидаги фикрларни баён қилган. “Мен Амир Темур даврида яшасам, унчалик иш қила олмаган бўлардим. Улуғ Темур мени давримда яшаса мендан бир неча қарра кўп иш қилган бўларди”.[4]

Яна бир Темурийзода адиб, шоир ва саркарда Заҳириддин Муҳаммад Бобур бўлиб, у ўзининг ақл заковати ва харизматик қобилияти билан 12 ёшидан Фарғона улуси тахтига ўтирган. Ҳиндистонда уч юз йилдан ортиқ ҳукумронлик қилган “Бобурийлар” сулоласига асос солди. Бобур Ҳиндистонда сиёсий муҳитни барқарорлаштириб, шаҳарларни обод қилди. Ҳиндистон ерларини бирлаштириб, савдо сотиқ ишларини ривожлантириш шунингдек ҳозиргача мавжуд бўлган меъморий ёдгорликлар, боғлар, кутубхоналар, суғориш тизимлари, маданий ва диний иншоотлар барпо этишга ҳомийлик қилган. Бобур ўз атрофига етук шоирлар, давлат арбоблари, меъморларни тўплаб Ҳиндистонга Шарқона маданият ва маънавият нафасини олиб кирди. У Агра шаҳрида кучли муҳофаа тизимини яратиш мақсадида “Агра қалъаси” ни ҳашар йўли билан қурдирган. Шунингдек кўплаб боғлар барпо эттирган. Агра яқинидаги “Арам Баг” шулар жумласидан бўлиб, халқ иштирокида барпо этилган.

“Бобур дилбар шахс эди. Уйғониш даврининг ажойиб султони, кучли, тадбиркор киши бўлиб, санъатни, адабиётни, гўзалликни севарди”.[5]

Ислом Абдуғаниевич Каримов Ўзбекистон Республикасининг биринчи Президенти мустақиллик асосчиси сифатида тарихда қолган давлат арбоби. Ислом Каримов Ўзбекистон раҳбари этиб сайланганидан кейинги кунидаёқ,

яъни 1989 йил 24 июнда ҳукумат йиғилишида қатъиян: “Биз бундан буён эскича яшолмаймиз ва бундай яшашга замоннинг ўзи йўл қўймайди”, деган фикрни илгари сурди, шунингдек, қадамма-қадам республикаimizни ривожлантириш бўйича чуқур ўйланган ўз дастурини татбиқ этишга киришди.[6] Шунингдек, давлатни “Кучли давлатдан кучли жамият сари” тамойили асосида бошқарди. Ислом Каримов раҳбарлиги даврида Қўшни мамлакатлар билан ўзаро яқин, натижадор муносабатлар ўрнатишга интилиб, дипломатик ҳамкорлик муҳити яратишга эришилди.

И.А.Каримов суверен ва мустақил Ўзбекистонни барпо этиш, халқпарвар демократик ҳуқуқий давлат яратиш, фуқаролар тинчлиги ва миллий тотувликни таъминлашга қўшган улкан ҳиссаси ҳамда бу борада матонат ва жасорат кўрсатганлиги учун «Ўзбекистон Қаҳрамони» унвони, «Мустақиллик» ва «Амир Темур» орденлари билан тақдирланган.

Ўзбекистонда охириги етти, саккиз йил давомида амалга оширилаётган ислохотлар бутун дунёнинг назарига тушди. Айни дамда халқимиз ўзгаришлар тўлкинидан тўғри фойдаланиб, мамлакатни интеграцион ривожлантириш йўлида дадил ҳаракат қилмоқда.

Янги Ўзбекистон орзуси ва унинг асосида ишлаб чиқилган стратегия аввало очиқлик ва ҳамкорлик тамойилларига таянади. Унда марказий Осиёдаги қўшниларимиз, узоқ яқиндаги давлатлар, бутун жаҳон ҳамжамияти билан ўзаро манфаатли ҳамкорлик тобора глобаллашиб бораётган бугунги дунёдаги муаммоларни биргаликда ҳал қилиш, ривожланган мамлакатлар сафига киришдек амалий саъй ҳаракатлар мужассам.[7]

Президент Шавкат Мирзиёев Миромонович мустақил Ўзбекистон Республикасининг иккинчи президенти. Шиддат билан амалга оширган сиёсати натижаси ўлароқ Ўзбекистонни жаҳон ҳамжамиятига “Йил мамлакати” сифатида қайта таништирган сиёсатчи, давлат арбоби.

Айтиш жоизки, Ўзбекистон туб ислохотлар самараси ўлароқ барча кўшнилари билан давлат чегаралари, транспорт коридорлари ва сувдан фойдаланиш бўйича муаммоларни бартараф этишга муваффақ бўлди. Изчил давом этаётган ислохотлар натижаси ўлароқ Ўзбекистон иқтисодиёти глобал таҳдидларга қарамасдан барқарор ўсиш суръатларини намоён этди. Сўнгги олти йилда ялпи ички маҳсулот ҳажми бир ярим мартадан ортиқ кўпайди. Минтақа давлатлари ўртасида ўзаро савдо икки ярим баробардан зиёд, кўшма корхоналар сони эса беш марта ўсди. Минтақамиз иқтисодий ривожланиш марказига, Шарқ ва Ғарбни, Шимол ва Жанубни боғлайдиган транспорт-коммуникация кўпригига айланди[8].

Ш.М.Мирзиёев ташаббуси билан амалга оширилган интеграцион ташаббуслар туфайли Ўзбекистон жаҳон ҳамжамияти мамлакатларининг эътибори ва эътирофига сазовор бўлди.

Келтирилган фикрларга хулоса қиладиган бўлсак, дунёда жадал кечаётган ўзгариш ва жараёнлар, ёки мавжуд муаммоларнинг кескин тус олаётганлиги ва янги пайдо бўлаётган зиддиятлар, дунёнинг турли худудларида вужудга келаётган сиёсий, иқтисодий, этник тафовутларнинг кучайиб бораётганлиги жиддий таҳдид туғдириб, огоҳликка чақирмоқда. Бундай салбий ҳолатларга қарши халқимизнинг иммунитетини шакллантириш, миллий қадриятларимизга, миллий ғурурни сақлаш, аҳоли онига бирдамлик, инклюзивлик ғояларини сингдириб бориш муҳим вазифа саналади.

Иқтибослар/References

1. Ш.М Мирзиёевнинг конситутция куни муносабати билан Ўзбекистон халқига йўллаган байрам табригидан. Daryo.uz. 2024 йил 8 декабр.
2. Каримов И.А. Юксак маънавият-енгилмас куч.— Т.: Маънавият, 2018 —Б.8-9.
3. Ш.М.Ўлжаева. Амир Темур давлат бошқаруви ташқи сиёсат. Дипломатия. Монография. Тошкент, "Академнашр" 2017. 4-Б.

4. Халқ Сўзи газетаси. 2024 йил, 6 апрел сони.
5. Жавоҳарлаъл Неру. «Ҳиндистоннинг кашф этилиши» китобидан.
<https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/tarix/allomalar/zahiriddin-muhammad-bobur-1483-1530/>
6. <https://islomkarimov.uz/uzc/page/tarjimai-hol>
7. Ш.М.Мирзиёев. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Ўзбекистон, Тошкент.– 2022 . 18 бет.
8. <https://adolat24.uz/?p=26165>